

ГРУППА СИММЕТРИЙ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

¹Нарманов Отабек Абдигаппарович, ²Файзуллаев Шерали Мавруталиевич,

³Рўзибоев Диёрбек Нормўмин Ўғли

^{1,2,3}Ташкентский Университет Информационных

Мухамада Ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728716>

Annotatsiya. Maqolada bir jinsli bo'lmagan issiqlik tarqalishi tenglamasi uchun simmetriya gruppasining infinitesimal yasovchilari Li algebrasi topilgan va bu algebra yordamida tenglamaning yuguruvchi to'lqin tipidagi yechimlarinig umumiy ko'rinishi oshkor ko'rinishda topilgan.

Kalit so'zlar: issiqlik tarqalish tenglamasi, simmetriya gruppasi, Li algebrasi, to'lqin tipidagi yechimlar

Аннотация. В статье изучается группа симметрий уравнения теплопроводности, найдена алгебра Ли инфинитезимальных образующих группы симметрий и с ее помощью в явной форме найдены общие решения типа бегущей волны.

Ключевые слова: уравнение теплопроводности, группа симметрий, алгебра Ли, решения типа бегущей волны.

Abstract. In this paper it is found Lie algebra of infinitesimal generators of symmetry group of heat equation and it is found general traveling wave solutions in explicitly form.

Keywords: heat equation, symmetry group, Lie algebra, traveling wave solutions

Пусть нам дано дифференциальное уравнение порядка m

$$\Delta(x, u^{(m)}) = 0 \quad (1)$$

от n независимых $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$ и q зависимых переменных $u = (u^1, u^2, \dots, u^q)$, содержащее производные от u по x до порядка m .

Определение. Группа G преобразований, действующая на открытом подмножестве M пространства независимых и зависимых переменных дифференциального уравнения называется **группой симметрий** уравнения (1), если для каждого решения $u = f(x)$ уравнения (1) и для $g \in G$ такого, что определено $g \circ f$, то функция $\tilde{u} = g \circ f$ также является решением уравнения.

Для уравнения теплопроводности $u_t = u_{xx}$ группа сдвигов

$$(x, t, u) \rightarrow (x + as, t + bs, u), s \in R$$

является группой симметрий, поскольку если функция $u = f(x)$ является решением, то функция $u = f(x - as, t - bs)$ также является решением уравнения теплопроводности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим уравнение теплопроводности источником

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + Q(u), \quad (2)$$

где функция $Q(u)$ описывает процесс тепловыделения, если $Q(u) > 0$ и процесс тепло-поглощения, если $Q(u) < 0$.

Исследования показывают, коэффициент теплопроводности в достаточно широком диапазоне изменения параметров может быть описан степенной функцией температуры, т. е. имеет вид $k(u) = u^\sigma$. Автомодельные решения уравнения (2) при $\sigma > 0$ исследованы в работах [1-3],[5]. Мы будем исследовать такие решения, которые являются инвариантными относительно группы симметрий данного уравнения. В работе [4] разработан вычислительный метод, явно определяющий полную группу симметрий произвольного дифференциального уравнения. Мы находим группу симметрий с помощью инфинитезимальной техники, разработанной в работе [4].

Рассмотрим случай $k(u) = 1$, $Q(u) = u$ и уравнение (2) перепишем в виде:

$$u_t = u_{xx} + u \quad (3)$$

Инфинитезимальную образующую группы симметрии уравнения (3) ищем в виде следующего векторного поля

$$X = \xi \frac{\partial}{\partial x} + \tau \frac{\partial}{\partial t} + \varphi \frac{\partial}{\partial u} \quad (4)$$

Продолжение векторного поля (3) имеет следующий вид [4]:

В заключении используя выше доказанную теорему, найдем решения уравнения (3) типа бегущей волны. Напомним, что решения уравнения с частными производными, инвариантные относительно группы сдвигов в пространстве независимых переменных, называется решениями вида бегущей волны.

Рассмотрим произвольный элемент алгебры Ли инфинитезимальных образующих группы симметрий уравнения (3)

$$Z = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial t}.$$

Поток, порожденный этим векторным полем состоит из параллельных переносов $(x, t) \rightarrow (x + ab, t + bs, u)$.

Инвариантами этой группы являются функции

$$y = bx - at, \quad v = u$$

Поэтому решение уравнения (3) имеет вид

$$u = v(y), \quad y = bx - at$$

Тогда $u_t = -av_y$, $u_x = bv_y$, $u_{xx} = b^2v_{yy}$, и мы получаем линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка

$$b^2v_{yy} + av_y + v = 0, \quad (5)$$

характеристическое уравнение которого имеет вид

$$b^2\lambda^2 + a\lambda + 1 = 0.$$

В зависимости от знака дискриминанта характеристическое уравнение имеет либо два действительных, либо два комплексных или один действительный корень двойной кратности.

Пусть λ_1, λ_2 корни характеристического уравнения действительны и различны. Тогда общее решение уравнения (5) имеет вид

$$v(y) = C_1 \exp(\lambda_1 y) + C_2 \exp(\lambda_2 y).$$

В этом случае общее решение уравнения (3) имеет вид

$$u(x, t) = C_1 \exp(\lambda_1 (bx - at)) + C_2 \exp(\lambda_2 (bx - at)).$$

Если $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, то общее решение уравнения (5) имеет вид

$$v(y) = C_1 \exp(\lambda y) + C_2 y \exp(\lambda y),$$

Соответственно

$$u(x, t) = C_1 \exp(\lambda (bx - at)) + C_2 (bx - at) \exp(\lambda (bx - at))$$

Если $\lambda_{1,2} = \mu \pm \varphi i$, то общее решение уравнения (5) имеет вид

$$v(y) = \exp(\mu y) [C_1 \cos \varphi y + C_2 \sin \varphi y],$$

соответственно общее решение уравнения (3) имеет вид

$$u(x, t) = \exp(\varphi (bx - at)) [C_1 \cos \varphi (bx - at) + C_2 \sin \varphi (bx - at)]$$

Рассмотрим случай кратного корня, $a = 2, b = 1, \lambda = -1$. В этом случае общее решение уравнения (9) имеет вид

$$v(y) = \exp(-y) [C_1 + C_2 y],$$

а решение уравнения (3) имеет вид

$$u(x, t) = \exp(2t - x) [C_1 + C_2 (x - 2t)].$$

REFERENCES

1. Арипов М.М. Методы эталонных уравнений для решения нелинейных краевых задач. Ташкент, Фан, 1988, 137 стр.
2. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели биологии. Драфт. 2011, 436 стр.
3. Волосевич П.П., Леванов Е.И. Автомодельные решения задач газовой динамики и теплопереноса. Москва, Изд. МФТИ. 1997, 235 стр.
4. Олвер П. Приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям. Москва, Мир, 1989, 639 стр.
5. Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. Москва, «Наука», 1987, 481 стр.